

BUZON DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	1162/2024	Principal	27/02/2026	02/03/2026	No	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 02/03/2026
Amparo Indirecto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1012/2022	Principal	26/10/2022	27/10/2022	Sí Fecha de Notificación: 04/11/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 27/10/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Queja	21/10/2022	24/10/2022	Sí Fecha de Notificación: 24/10/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 24/10/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Queja	19/12/2022	20/12/2022	Sí Fecha de Notificación: 23/12/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 20/12/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	149/2022	Queja	11/11/2025	12/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 12/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 12/11/2025
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Queja	18/10/2022	19/10/2022	Sí Fecha de Notificación: 19/10/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 19/10/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Queja	11/11/2022	14/11/2022	Sí Fecha de Notificación: 15/11/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 14/11/2022

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Queja	19/12/2022	20/12/2022	Sí Fecha de Notificación: 23/12/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 20/12/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	148/2022	Queja	11/11/2025	12/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 14/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 12/11/2025
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Queja	25/10/2022	26/10/2022	Sí Fecha de Notificación: 26/10/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 26/10/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Queja	19/12/2022	20/12/2022	Sí Fecha de Notificación: 23/12/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 20/12/2022
Queja Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	151/2022	Queja	11/11/2025	12/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 14/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 12/11/2025
Amparo Indirecto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Principal	14/11/2022	15/11/2022	Sí Fecha de Notificación: 15/11/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 15/11/2022
Amparo Indirecto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	1109/2022	Principal	24/11/2022	25/11/2022	Sí Fecha de Notificación: 29/11/2022	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/11/2022
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Principal	19/04/2023	20/04/2023	Sí Fecha de	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 20/04/2023

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
					Notificación: 20/04/2023	
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Principal	02/10/2025	03/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 03/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 03/10/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Principal	03/10/2025	06/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 06/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 06/10/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Principal	05/11/2025	06/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 06/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 06/11/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	355/2023	Principal	11/11/2025	12/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 12/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 12/11/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	377/2023	Principal	24/04/2023	25/04/2023	Sí Fecha de Notificación: 26/04/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/04/2023
Amparo Indirecto Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	381/2023	Principal	25/04/2023	26/04/2023	Sí Fecha de Notificación: 26/04/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 26/04/2023
Amparo en revisión Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Amparo en revisión	02/05/2023	03/05/2023	Sí Fecha de Notificación: 03/05/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 03/05/2023

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
Amparo en revisión Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Amparo en revisión	29/05/2023	30/05/2023	Sí Fecha de Notificación: 02/06/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 30/05/2023
Amparo en revisión Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2023	Amparo en revisión	12/11/2025	13/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 14/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 13/11/2025
Amparo Indirecto Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Principal	18/05/2023	19/05/2023	Sí Fecha de Notificación: 24/05/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 19/05/2023
Amparo Indirecto Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Principal	22/10/2025	23/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 23/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 23/10/2025
Amparo Indirecto Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Principal	23/10/2025	24/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 24/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 24/10/2025
Amparo Indirecto Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz	474/2023	Principal	10/11/2025	11/11/2025	Sí Fecha de Notificación: 14/11/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 11/11/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Principal	05/09/2023	06/09/2023	Sí Fecha de Notificación: 06/09/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 06/09/2023
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Principal	18/09/2023	19/09/2023	Sí Fecha de	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 19/09/2023

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
					Notificación: 19/09/2023	
Amparo Indirecto Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	854/2023	Principal	22/09/2023	25/09/2023	Sí Fecha de Notificación: 26/09/2023	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/09/2023
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Queja	16/05/2024	17/05/2024	Sí Fecha de Notificación: 17/05/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 17/05/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	413/2023	Queja	07/10/2025	08/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 08/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 08/10/2025
Amparo Indirecto Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Principal	11/01/2024	12/01/2024	Sí Fecha de Notificación: 16/01/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 12/01/2024
Amparo Indirecto Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa	43/2024	Principal	25/01/2024	26/01/2024	Sí Fecha de Notificación: 29/01/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 26/01/2024
Amparo Indirecto Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz	56/2024	Principal	12/01/2024	15/01/2024	Sí Fecha de Notificación: 16/01/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 15/01/2024
Amparo Indirecto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Principal	17/01/2024	18/01/2024	Sí Fecha de Notificación: 18/01/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 18/01/2024

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
Amparo Indirecto Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz	11/2024	Principal	24/01/2024	25/01/2024	Sí Fecha de Notificación: 29/01/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/01/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Queja	07/05/2024	08/05/2024	Sí Fecha de Notificación: 08/05/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 08/05/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Queja	08/05/2024	09/05/2024	Sí Fecha de Notificación: 09/05/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 09/05/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	15/2024	Queja	14/05/2024	15/05/2024	Sí Fecha de Notificación: 15/05/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 15/05/2024
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	22/02/2024	23/02/2024	Sí Fecha de Notificación: 23/02/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 23/02/2024
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	22/03/2024	25/03/2024	Sí Fecha de Notificación: 25/03/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/03/2024
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	03/04/2024	04/04/2024	Sí Fecha de Notificación: 04/04/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 04/04/2024
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	27/06/2024	28/06/2024	Sí Fecha de	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 28/06/2024

TIPO DE ASUNTO	EXPEDIENTE	TIPO DE CUADERNO	FECHA DE LA DETERMINACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	NOTIFICADA	SÍNTESIS
					Notificación: 03/07/2024	
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	08/11/2024	11/11/2024	Sí Fecha de Notificación: 14/11/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 11/11/2024
Amparo Directo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito	74/2024	Juicio de Amparo Directo	03/10/2025	06/10/2025	Sí Fecha de Notificación: 06/10/2025	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 06/10/2025
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Queja	12/03/2024	13/03/2024	Sí Fecha de Notificación: 13/03/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 13/03/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Queja	22/03/2024	25/03/2024	Sí Fecha de Notificación: 25/03/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 25/03/2024
Queja Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz	46/2024	Queja	08/05/2024	09/05/2024	Sí Fecha de Notificación: 09/05/2024	Ver Síntesis Fecha de Publicación: 09/05/2024